

गोंदिया जिल्हयातील ग्रामीण व शहरी भागातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासाचे तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एस.आर. पाटील

सहा. प्राध्यापक

पुंजाभाई पटेल शिक्षण महाद्यालय, गोंदिया (महा.)

सारांश :

आज आम्ही विज्ञान युगात राहतो, विज्ञानाचा उपयोग आम्ही जिवनाशी संबंधित सर्व अंगांना समृद्ध बनविण्यासाठी करतो. वर्तमान काळातीलच नाही तर भविष्यात येणा-या संकटासंबंधी अगोदरच माहिती प्राप्त करून घेउन आम्ही त्या माहितीच्या आधारे पूर्व तयारी करून त्या पासून आपले संरक्षणही करू शकतो. भारतीय जनतेचे सरासरी आर्युमान जे 1910 साली 19.50 होते ते आज 63 वर्ष झालेले आहे त्याचे प्रमुख कारण विज्ञानाने लावलेले अनेक जिवनदायी शोध व सुधारलेले राहनीमान इतके असूनही नेहमीच्या आयुष्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोणाचा समावेश करणे भारतीय जनतेला अजूनही शक्य झालेले नाही. मागील शेकडो वर्षापासून चालत आलेल्या परंपरांनाच आपण आपल्या आयुष्याचा आधार मानतो आणि स्वतःच स्वतःला नवीन नवीन अडचणीत आणत राहतो.

जादुटोना, भूत, भानामती, करणी, मंत्र-तंत्र, ज्योतिष्य, चमत्कार या सारख्या कित्येक अंधश्रध्दाच्या मागे आपण आजही लागत राहतो व स्वतःच स्वतःचे जीवन दुःखी करून घेतो, किंवा खोट्या आषेच्या मागे लागू न स्वतःच स्वतःची फसवणूक करून घेतो. आपल्या आसपासच्या घटनांची व्यवस्थित माहिती करून घेणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. हे लक्षात घेवूनच अंधश्रध्दा निर्मुलनास अनुकूल व पोषक वातावरण निर्माण करून अंधश्रध्दानिर्मुलनास वाव देणे महत्वाचे आहे.

आज आपल्या समाजात अनेक रूढी परंपरा आढळतात त्यात अनेक अंधश्रध्दा आहेत हे माहित असूनही अनेक सुषिक्षित मंडळी त्यांचे अनुसरण करतांना दिसतात. मांजर आडवे गेले की अपषकून झाला म्हणून पाच पावले माघारी जाणारे महाभागही आहेत. आपल्याकडे मुंगूसाचे दर्षन झाल्यास श्मिष्टाण्ण भोजनश् मिळेल असे मान्यता आहे तर राजस्थानात मुंगूसाचे दर्षन अषूभ शगून मानला जातो, शेतात जातांना भाकरी बरोबर काही तेलकट असेल तर हमखास कोळषाचा खळा भाकरी बरोबर बांधून दिला जातो. आज देखील अंधश्रध्देच्या प्रभावमूळे पडत असलेले बळी आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत.

प्रस्तावना :

अस्तित्वहीन गोष्टींवर विचार न करता, चिकीत्सा न ठेवता विष्वास ठेवणे म्हणजे अंधश्रध्दा. सगळ्याच अंधश्रध्दा उपद्रवी नसतात पण कोणत्याही गोष्टीवर विचार न करता विष्वास ठेवणे

म्हणजेच आपल्या विवेक शक्तीचा, बुद्धीचा वापर न करता मान्य करणे. ही सरळ सरळ मानसिक गुलामगिरी झाली. विचारांची गुलामगिरी स्वीकारलेल्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला मग काहीही अर्थ नाही. एखाद्या सत्यसाईबाबा सारख्या महाराजाची श्रध्दा डोळस श्रध्दा व आपल्या शेजारच्या देवी अंगात आणणाऱ्या भोंदूबाबावरची श्रध्दा म्हणजे अंधश्रध्दा, या म्हणण्याला कहीही अर्थ नाही विचार न करता पुरावा न मागता, तपासणी न करता एखाद्या गोष्टीवर विष्वास ठेवणे, श्रध्दा ठेवणे म्हणजेच अंधश्रध्दा कोणतीही श्रध्दा त्यामूळे डोळस राहूच शकत नाही कारण श्रध्दा श्रध्दा मानल्या बरोबरच वैचारीक स्वातंत्र्य तुम्ही स्वतःहूनच संपवता भारतात अशा बुद्धिवंताची संख्या प्रचंड आहे ज्यांचे नेहमीचे पालुपद असते आम्ही अंधश्रध्दा नाहीत, आमची श्रध्दा डोळस आहे अंधश्रध्दा जी चुक करणार तीच हे ही करणार परंतू डोळसपणे करणार गणपती दूध पितो म्हटल्यावर हे डोळसपणे दूध पाजणार.

“जी श्रध्दा विज्ञानाच्या कसोटीवर चुकीची ठरते ती अंधश्रध्दा होय अथवा जी श्रध्दा सत्यतेच्या कसोटीवर खोटी ठरते ती श्रध्दा म्हणजे अंधश्रध्दा होय.”

डॉ. अब्राहम, कोहूर, चाकि, गाडगे महाराज व संत तुकाराम या आदरणीय व्यक्तींनी यापूर्वी प्रत्यक्ष हा अप्रत्यक्षरितीने अंधश्रध्दा निर्मूलनाचे कार्य केले आहे. तर काही विज्ञानवादी संघटनाबरोबर डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या सहकार्याने अंधश्रध्दा चळवळ जनसामान्यात रुजवत आहे. आदिमानव ते यंत्रमानव या सुखद प्रज्ञांची प्रगती करणारा आणि मानव ज्या समाजात राहात आहे त्याच समाजात डोळे असून आंधळ्यासारखे व बुद्धी असून बुद्धीभ्रष्टासारखे एखाद्या घटनेकडे पाहण्याची जोपासलेल व पोसलेली मानवाची अंतराळ युगात भरारी मारतांना असलेली पृथ्वीवरील ही भ्रामक समजून म्हणजे अंधश्रध्दा. सर्वसाधारणपणे एखादी गोष्ट आपण बुद्धीची तारतम्यता न बाळगता किंवा त्या गोष्टीविषयी ज्ञानीवृत्तीने विचार न करता ती गोष्ट पुर्णपणे अज्ञानी वृत्तीने स्विकारतो व त्यावर विष्वास ठेवण्याची प्रवृत्ती बळावणे यास आपण अंधश्रध्दा म्हणतो.

पूर्वी जंगले अचाणक पेटणे, ज्वालामुखी, धुमकेतू, दुष्काळ, सूर्य व चंद्रग्रहण या गोष्टीत सार्वजनिक बाबींवर मोठ्या प्रमाणावर अंधश्रध्दा होती. तर व्यक्तीमध्ये मुल न होणे, रोगराईची साथ आदि बाबतीत चिकित्सा न करता देवीकोप म्हणून ताईत, दोरे, उतारा, करणी, भानामती, चेटूक, कर्णपिसाच या भ्रामक कल्पना पूढे आल्या.

आज देखील अंधश्रध्देच्या प्रभावामुळे पडत असलेली बळी आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. विहीरीला पाणी लागत नसेल तर निष्पाप बालके बळी देतात, पुल बांधतांना गर्भवती स्त्रिया बळी दिल्या जातात, देवी वरील भक्ती दाखविण्यासाठी हजारों मुक्या प्राण्यांची कत्तल करून रक्तांचा महापुर होउन चिख होतो, साप चावलेली व्यक्ती भगतांकडे नेतात व त्याचा प्रपंच सावरण्यास हातभार लावतात. काळे मांजर महत्वाच्या कामाच्या वेळी आडवे गेल्यास अपषकून मानतात पाउस पडण्यासाठी देवळाचा गाभारा दुधाने भरून महादेवाला साकडे घालणारी धर्म वेळी माणसे समाजाचा घात करीत आहेत यामूळे मानवाचे आर्थिक, लैंगिक, मानसिक शोषण होते त्यात आर्थिक शोषणात

कोंबडा कापणे, उतारा टाकणे, यज्ञ करणे तरी महिलेला मुल होत नाही अषा स्त्रिया देवऋषीकडे विचारायला गेलेल्या अनेक स्त्रियांचे लैंगिक शोषण व विद्रूप चेहरे करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. निसर्गातील शक्तींना घाबरून पूजा अर्चना, यज्ञयाग, बळी देणे या क्रिया मात्र अंधश्रद्धे मुळच टिकून राहिल्या.

संत तुकाराम यांचे अंधश्रद्धा निर्मूनाचे कार्य :- एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात सामान्य जनतेला नवा विचार जो अंधश्रद्धे पासून बाजूला करण्यासाठी संत तुकाराम महाराज यांनी जनसामान्यातील अंधश्रद्धा दूर करण्याचे कार्य केले. संत तुकाराम महाराजांनीही सांगीतले की या अंधश्रद्धे मुळे आपले बरेच नुकसान होत आहे. म्हणून समाजातील अंधश्रद्धा विरुद्ध कार्य हाती घेतले.

डॉ. आंबेडकर यांचे कार्य :- अंधश्रद्धा ही समाजातील सुषिक्षित व सुसंस्कारी व्यक्तींना ग्रासीत असते म्हणून सुषिक्षित लोकांच्या मनातून अंधश्रद्धा नाहिसा करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याचे कार्य हाती घेतले.

कर्मवीर भाउराव पाटील (अण्णा) यांचे कार्य :- कर्मवीर अण्णा व रयत शिक्षण संस्थेप्रमाणे समाजातील सुषिक्षित व सुसंस्कारीत व्यक्तींनी अंधश्रद्धे विरुद्ध दंड थोपटून अंधश्रद्धेच्या बेळगड समजूती विरुद्ध, बंडाचा झेंडा हाती घेउन, समाजातील न्यूनगंड दूर करण्याच्या सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आज निर्माण झाली असून या कार्यात प्रत्येकाने आपापला वाटा उचलला तर अंधश्रद्धे च्या रोगाचे समुळ उपचाटन होउन वैचारिक क्रांतीचे नवे पर्व सुरू होईल.

शैक्षणिक अंधश्रद्धा :-

शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांत सर्वात जास्त अंधश्रद्धा दिसून येते. कारण मुलगा षिकत असतांना देवी देवतांसमोर नवस ठेवतात, उपवास ठेवतात, परिक्षेत पास होण्याकरीता साखळे घालतात, नोकरी लागण्यासाठी बुवाबाजी कडे जात असतातच विद्यार्थी भगताकडे जातातात व जो भगत मांगतो त्याप्रमाणे जादूटोणा यावर विष्वास ठेवतात कारण शाळेत 10 ते 16 या वयोगटातील मुलांच्या विचारांची व आचारांची दिषा ठरणार असते म्हणून शाळेतून विद्यार्थ्यांना अंधश्रद्धे विषयीचे ज्ञान देणे गरजेचे आहे.

संशोधन समस्या :

" गोंदिया जिल्हयातील ग्रामीण व शहरी भागातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासाचे तुलनात्मक अध्ययन "

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविष्वासाचा शोध घेणे.
- 2) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविष्वासाची तुलना करणे.
- 3) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या (Boys) अंधविष्वासाची तुलना करणे.

- 4) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थीनींच्या (Girls) अंधविश्वासाची तुलना करणे.

संशोधनाची परिकल्पना :

- 1) ग्रामीण व शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
- 2) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या (Boys) अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
- 3) ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थीनींच्या (Girls) अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

संशोधन पध्दती :-

प्रस्तुत संशोधनात शालेय सवर्षेय पध्दतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

न्यादर्श :-

प्रस्तुत संशोधनात गोंदिया जिल्हयातील ग्रामीण व शहरी भागातील माध्यमिक स्तरावरील इयत्ता 9 वी च्या 300 विद्यार्थ्यांचा समावेश न्यादर्शात करण्यात आलेला आहे.

संशोधनाची साधने :-

प्रस्तुत संशोधनात संशोधन साधन म्हणून एल.एन. दुबे व बी.एम. दिक्षीत द्वारा निर्मित व प्रमाणिकृत Superstition Scale चा वापर करण्यात आला आहे.

माहितीचे विश्लेषण व अन्वयार्थ :-

परिकल्पना क्र. 1

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्रमांक 1

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासाच्या प्राप्तांकाचे विश्लेषण दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या ;छद्द	मध्यमान ;छद्द	प्रमाण विचलन ;कद्द	प्राप्त ज. मूल्य	प्रमाणित ज. मूल्य (ज. सारणी)	सार्थकता
1	ग्रामीण (विद्यार्थी)	150	61.19	13.55	13.4 1	0.05 स्तरावर 1.97	0.05 स्तरावर सार्थक आहे
2	शहरी (विद्यार्थी)	150	44.49	6.98			

$$N = N1 + N2 = 150 + 150 = 300$$

$$df = N-2 = 300 - 2 = 298$$

विश्लेषण व अर्थनिर्वचन :

सदर सारणी क्रमांक 1 वरून ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वास सारणीचे निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते की, विद्यार्थ्यांची संख्या 300 आहे. यामध्ये 150 ग्रामीण आणि 150 शहरी विद्यार्थ्यांच्या समावेश करण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वास चाचणीतील फरक काढण्यात आले.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M1) = 61.19 आले तर शहरी विद्यार्थ्यांचे अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M2) = 44.49 आले आहे. तसेच ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD1) = 13.55 आले. तर शहरी विद्यार्थ्यांचे अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD2) = 6.98 आले आहे. यावरून 'टी' (t) मूल्याचे परिगणन केले असता लक्षात येते की 't' मूल्य = 13.41 आले आहे.

दोन गटांच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरिता 't' मूल्य सारणीनुसार 0.05 स्तरावर 't' चे मूल्य स्वाधिनता मात्रा (df) = 298 करिता 1.97 किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे लागते. प्रस्तुत परिकल्पनेकरिता 't' मूल्य = 13.41 मिळाले आहे. प्राप्त 't' मूल्य सार्थकतेच्या 0.05 आणि 0.01 या दोन्ही स्तरावर सारणीतील प्राप्त 't' मूल्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे दोन्ही गटांच्या मध्यमानातील फरक सार्थक आहे. प्राप्त 't' मूल्य दोन्ही स्तरावर सार्थक असल्यामुळे शून्य परिकल्पनेचा त्याग (Rejected) करावा लागेल.

परिकल्पना क्र. 2

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्रमांक 2

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वासाच्या प्राप्ताकांचे विश्लेषण दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (SD)	प्राप्त t-मूल्य	प्रमाणित t-मूल्य (ज. सारणी)	सार्थकता
1	ग्रामीण (मूले)	75	58.11	12.77	6.80	0.05 स्तरावर 1.98	0.05 स्तरावर सार्थक आहे
2	शहरी (मूले)	75	44.49	6.98			

$$N = N1 + N2 = 75 + 76 = 150$$

$$df = N-2 = 150 - 2 = 148$$

विश्लेषण व अर्थनिर्वचन :

सदर सारणी क्रमांक 2 वरून ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास सारणीचे निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते की, विद्यार्थ्यांच्या (मूले) संख्या 150 आहे. यामध्ये 75 ग्रामीण आणि 75 शहरी विद्यार्थ्यांच्या (मूले) समावेश करण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास चाचणीतील फरक काढण्यात आले.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M1) = 58.11 आले तर शहरी विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M2) = 15.79 आले आहे. तसेच ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD1) = 12.77 आले. तर शहरी विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD2) = 9.11 आले आहे. यावरून 'टी' (t) मूल्याचे परिगणन केले असता लक्षात येते की 't' मूल्य = 6.80 आले आहे.

दोन गटांच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरिता 't' मूल्य सारणीनुसार 0.05 स्तरावर 't' चे मूल्य स्वाधिनता मात्रा (df) = 148 करिता 1.98 किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे लागते. प्रस्तुत परिकल्पनेकरिता 't' मूल्य = 6.80 मिळाले आहे. प्राप्त 't' मूल्य सार्थकतेच्या 0.05 आणि 0.01 या दोन्ही स्तरावर सारणीतील प्राप्त 't' मूल्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे दोन्ही गटांच्या मध्यमानातील फरक सार्थक आहे. प्राप्त 't' मूल्य दोन्ही स्तरावर सार्थक असल्यामुळे शून्य परिकल्पनेचा त्याग (Rejected) करावा लागेल.

परिकल्पना क्र. 3

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वासामध्ये लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्रमांक 3

ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वासाच्या प्राप्ताकांचे विश्लेषण दर्शविणारी सारणी

अ. क्र.	गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (SD)	प्राप्त ज. मूल्य	प्रमाणित ज. मूल्य (ज. सारणी)	सार्थकता
1	ग्रामीण (मूली)	75	64.28	13.70	12.93	0.05 स्तरावर 1.98	0.05 स्तरावर सार्थक आहे
2	शहरी (मूली)	75	43.20	3.44			

$$N = N1 + N2 = 75 + 76 = 150$$

$$df = N-2 = 150 - 2 = 148$$

विश्लेषण व अर्थनिर्वचन :

सदर सारणी क्रमांक 3 वरून ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास सारणीचे निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते की, विद्यार्थीनींच्या (मूली) संख्या 150 आहे. यामध्ये 75 ग्रामीण आणि 75 शहरी विद्यार्थीनींच्या (मूली) समावेश करण्यात

आले आहे. माध्यमिक स्तरावरील ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास चाचणीतील फरक काढण्यात आले.

ग्रामीण विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M1) = 64.28 आले तर शहरी विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे मध्यमान (M2) = 43.20 आले आहे. तसेच ग्रामीण विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD1) = 13.70 आले. तर शहरी विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वास चाचणीतील प्राप्ताकांचे प्रमाण विचलन (SD2) = 3.44 आले आहे. यावरून 'टी' (t) मूल्याचे परिगणन केले असता लक्षात येते की 't' मूल्य = 12.93 आले आहे.

दोन गटाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरिता 't' मूल्य सारणीनुसार 0.05 स्तरावर 't' चे मूल्य स्वाधिनता मात्रा (df) = 148 करिता 1.98 किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे लागते. प्रस्तुत परिकल्पनेकरिता 't' मूल्य = 12.93 मिळाले आहे. प्राप्त 't' मूल्य सार्थकतेच्या 0.05 आणि 0.01 या दोन्ही स्तरावर सारणीतील प्राप्त श्ज मूल्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे दोन्ही गटाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक आहे. प्राप्त 't' मूल्य दोन्ही स्तरावर सार्थक असल्यामुळे शून्य परिकल्पनेचा त्याग (Rejected) करावा लागेल.

निष्कर्ष :

- 1) ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या अंधविश्वासात लक्षणीय फरक आढळून येतो. अर्थात ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये अंधविश्वासाचे प्रमाण अधिक दिसून येते.
- 2) ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या (मूले) अंधविश्वासात लक्षणीय फरक आढळून येतो.
- 3) ग्रामीण आणि शहरी माध्यमिक स्तरावरील परिसरातील विद्यार्थीनींच्या (मूली) अंधविश्वासात लक्षणीय फरक आढळून येतो.

शिफारशी :

- 1) लहान मुलांचा मेंदु पुर्ण कोराच असतो यात जी जी माहिती भरल्या जाईल त्या त्या माहितीवर मुलांचे भविष्यातील वागणे अवलंबून असते म्हणून आई-वडील किंवा कुटूंबातील व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांत अंधविश्वास निर्माण होईल अशा कोणत्याही गोष्टी किंवा वागणूक करू नये.
- 2) आई-वडील किंवा कुटूंबातील व्यक्तींनी मुलगा षिकत असतांना देवी देवतासमोर नवस ठेवणे, उपवास ठेवणे, परिक्षेत पास होण्याकरीता साखळे घालणे, नोकरी लागण्यासाठी बुवाबाजी कडे जाणे, जोतिषीकडे हातदाखविणे या सारख्या गोष्टी टाळाव्यात.
- 3) शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा अंधविश्वास दुर करण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोन निर्माण करावे.
- 4) शिक्षकांनी शाळेत अंधश्रध्दा निर्मुलन विषयक कार्यक्रम व उपक्रमांचे आयोजन करावे व विद्यार्थ्यांच्या सहभाग वाढवावा.

संदर्भ :

1. Best John W., (1996), "**Research in Education**", New Delhi, Prentice Hall of India, Private Ltd., 7th Edition.
2. Buch, M.B., (1974), "**A Survey of Research in Education**", Baroda, Centre of Advanced Study in Education (C.A.S.E.), M.S. University of Baroda.
3. Buch, M.B., (1979), "**Second Survey of Research in Education**", (1972-1978), Baroda, Society for Educational Research and Development.
4. Buch, M.B., (1987), "**Third Survey of Research in Education**", (1978-1983), New Delhi, NCERT.
5. Buch, M.B., (1991), "**Fourth Survey of Research in Education**", Vol. I & II, (1983-1988), New Delhi, NCERT.
6. Buch, M.B.,(2000), "**Fifth Survey of Research in Education**", Vol. II (1988-1992), New Delhi, NCERT.
7. दांडेकर, वा.ना. (1989), **शैक्षणिक मूल्यमापन व संख्याशास्त्र** पुणे, श्री विद्या प्रकाशन
8. दुनाखे, अरविंद (2006), **प्रगत शैक्षणिक तत्वज्ञान**, पुणे, नित्य नूतन प्रकाशन
9. दांडेकर, वा.ना. (1972), **शैक्षणिक मूल्यमापन व संख्याशास्त्र**, पुणे, श्री नूतन प्रकाशन
10. घोरमोडे, के.यु. (2007), **भारतीय शिक्षण प्रणालीचा विकास आणि शालेय व्यवहाराचे शिक्षण**, नागपूर, विद्या प्रकाशन
11. घोरमोडे, के.यू. आणि घोरमोडे, डॉ. कला, (2008), **शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे**, नागपूर, विद्या प्रकाशन